

КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ ВА УНИНГ АСОСИЙ МЕЪЗОНЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537210>

Турапова Камола Мамадасиновна

Пардаева Насиба Шакировна

Мирзо Улугбек тумани

275 - мактаб технология уқитувчилари

Аннотация: Ушбу мақолада ўқувчиларни касбга йўналтириш принциплари, меъзонлари ва касбга йўналтириш соҳасидаги касбга тайёрлаш кабинетининг иши мазмуни ёритиб берилган.

Калитли сўзлар: *пофессиографик материаллар, кабинет, меъзон, касбга йўналтириш принциплари, касбга йўналтириш методлари.*

Касбга йўналтиришга ёшларнинг касбни эркин ва мустакил танлашнинг илмий-амалий тизими сифатида қараш лозим

- касбга йўналтириш мазмунининг ижтимоий ва илмий-техника таракқиети даражасига мослиги принципига;
- касбга йўналтириш иши мазмунининг шакллари ва методлари мослиги принципига амал қилиш лозим.

Касбга йўналтириш ишини амалга ошириш учун зарур бўлган пофессиографик материалларни танлашнинг асосий мезонлари ана шу принциплардан келиб чиқади. Бу асосий мезонлар қуйидагилардан иборат:

1. Мезоннинг комплекслиги. Бу мезоннинг моҳияти шундан иборатки, ўқувчиларни касбга йўналтириш мазмунида ижтимоий ва илмий-техника таракқиети ютуқлари, шунингдек фаолиятнинг ҳар-хил турлари учун шароитлар яратиш ҳамда политехник билимларни ва умутехник малакаларини шакллантириш, шахсни ҳар томонлама тарбиялаш, шахснинг касбий истеъдодлари, қобилиятлари ва қизиқишларини аниқлаш ва ривожлантириш ақс этади.

2. Юқсак илмий-амалий аҳамиятлик мезони. Ана шу мезонга асосланиб, касбга йўналтириш материаллари маҳмунига фан ва амалиётнинг ҳамма эътироф қилган ютуқларини, объектив фанлараро алоқага ва амалий қулланишга эга бўлган политехник йўналишдаги техникавий маълумотларни киритиш лозим.

3. Ҳаммабўлиқ мезони. Мазкур мезонга асосан ўқувчиларни касбга йўналтириш мазмуни уларнинг еш хусусиятларига мувофиқ, ҳаммабўлиқ бўлиши керак.

4. Оқилоналиқ мезони. Бу мезоннинг моҳияти шуки, касбга йўналтирувчи материалларнинг ҳажми ўқувчиларга жуда қўп ортикча иш топширмай, шу материалларни ургатиш учун ажратилган вақт миқдорига мос бўлиши лозим.

5. Узвий узаро богликлик мезони. Ушбу мезоннинг мохияти шундан иборатки, профессиографик материаллар табиий равишда дарс ва тарбиявий тадбирлар мазмунига киритилиши, булар зурлаб кабул килдирилмаслиги ва лунда булиши керак.

Касбга йуналтирувчи ўқув методик кабинетни ташкил қилишда ва унинг ишига ердамлашишда меҳнат таълими ўқитувчиси катта роль уйнайди. Купгина мактабларда меҳнат таълими ўқитувчилари анат шундай кабинетларнинг ташкилотчилари ҳисобланадилар.

Мактабдаги касбга йуналтирувчи ўқув-методик кабинети ўқувчилар касбни онгли равишда танлашга тайерлаш соҳасида улар билан, ота-оналар билан мунтазам иш олиб бориш учун, шунингдек касбга йуналтириш ишини адо этишда ўқитувчиларга, корхоналарнинг ходимларига методик ердам бериш учун хизмат килади.

Касбга йуналтириш кабинетининг иш мазмуни:

- мамлакат халқ хужалиги турли тармоқлари тугрисида ўқувчиларнинг хабардор қилиш, энг куп тарқалган касблар билан уларни таништириш;
- ўқувчиларнинг меҳнат фаолиятининг муайян турларига оид кизикишлари, майллари ва қобилиятларини аниқлаш ҳамда ривожлантириш;
- ўқувчиларда шахснинг тегишли психофизиологик хислатларига мос булган ва жамиятнинг кадрларга булган талаб-эҳтиёжларини шакллантиришни;
- касб танлаш, жойлашиш ва ўқишни давом эттириш масалалари юзасидан ўқувчилар учун педагогик маслаҳатлар ташкил қилишни;
- ўқувчилар ва бошқа ходимлар билан методик ишлар олиб бориш (педагогик ўқишлар, лекциялар, семинарлар, яқка тартибдаги машгулотлар утказиш) ни;
- ўқувчиларни касбга йуналтиришга оид илғор тажрибани урганиш ва умумлаштиришни;
- ота-оналар иш олиб бориш (йигилишлар, лекциялар, учрашувлар, яқка тартибдаги маслаҳатлар утказиш) ни;
- ўқувчиларни касбга йуналтириш масалалари юзасидан меҳнат жамоалари ва жамоатчилик билан алоқани амалга оширишни уз ичига олади.

Шундай қилиб, меҳнат таълими ўқитувчиси мактабнинг ўқв-методик кабинети билан маҳкам алоқа боғлаб, касбга йуналтириш иши самарадорлигини анча оширади, ўқувчиларнинг узлари касб танлашлари учун мустаҳкам замин яратади, уларни дурадгорлик, слесарлик, токарлик, фрезерчилик ва шу каби бошқа касблар билан таништириб, ўқувчиларни меҳнат фаолиятини танлашга тайерлаш учун шарт-шароитлар вужудга келтиради. Ўқувчиларнинг меҳнат фаолиятининг ана шу турлари билан таништириш хар бир поселка, район, шаҳардаги ишлаб чиқариш объектларида босқичма-босқич олиб борилади.

Чунончи, биринчи босқич (касб маорифи жараенида, яъни касб танлашнинг тайергарлик даврида) касбга оид маслаҳатлар бериш, ўқувчиларнинг

майлларини, кобилиятларини ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олиб, касб танлашда уларга ердам курсатишдан иборат.

Иккинчи босқич касбий тайергарлик давомида танланган касб билан боғлангандир. Педагог укувчиларнинг жисмоний ва аклий ривожланишини, кизикишлари ва кобилиятларини. Узлаштиришини, ушбу касбни эгаллашга тайергарлик даражасини, тиббий зид далилларини билиши керак.

Бу босқични касбга доир маслаҳат беришнинг яқунловчи босқичи дейиш мумкин. Бундай маслаҳатларни йил охирида IX ва XI битириш синфларида фан укувчиларида, синф раҳбарлари, мактабларнинг касбга йуналтирувчи комиссиялари ва касбга йуналтирувчи кабинетларининг ходимлари, корхоналар, укув юртлири ва ишга жойлаштириш органларининг ходимлари берадилар.

Учинчи босқичда аниқловчи маслаҳат утказилади. Бундай маслаҳатдан кузда тутилган мақсад - қилинган танлашни аниқлаш, касб хато танланган тақдирда эса буни одобилик блан тушунтириб , бошқа касбни танлашни маслаҳат бериш лозим.

Касбга йуналтириш матаб системасининг асосий принциплари сифатида қуйидагиларни курсатиш мумкин:

а) касбга йуналтириш ҳар томонлама қамол топган, фаол шахсни шакллантиришга қаратилган педагогик жараеннинг режали равишда амалга ошириладиган узвий қисми сифатида;

б) ижтимоий ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий талаюи асосида меҳнат йулини танлашнинг шахсий ва ижтимоий муаммосини тугри хал қилиш;

в) касбга йуналтиришнинг оғзақи методларини атроф-теварақдаги корхоналар етакчи ишчи касблари асосларини эгаллаш борасидаги конкрет амаллий ҳаракатлар билан қушиб олиб бориш;

г) мактабдаги барча дарсларда бқорига қутарилиб боровчи қизик буйича касб маорифи ва касбни тарғиб қилишнинг поғоналик тузилиши;

д) мактаб, оила ва ишлаб чиқаришнинг биргалиқдаги қуч-ғайратлари билан ишчи касбларига қизикишни тарбиялашни фаол методлари.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, касб танлаш учун укувчининг бир қатор касбларни етарлича билиши, билганда ҳам уларнинг қишини узига жалб қиладиган томонларини эмас, балки қийинчилиқларини ҳам яхши билиши, узининг шахсий сифатларига қура танланган касбини муваффақиятли эгаллай опиши ва кейинги иш жараёнида уз малақасини тақомиллаштириши учун тушунча ва қўникмалар тўлиқ асосда берилиши талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистан Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест марказининг 2010 йил 5 июлдаги 29-сонли, 131-ққ-сонли, 17/ққ-сонли қўшма қарорига илова.
2. Ғозиев Э.Ғ., Мамедов К.Қ. Касб психологияси. – Т.: «Ўзбекистон», 2003.
3. Алимходжаева С.Н., Ҳайдаров Ф.Н. Психологик ташхис методикалари мажмуаси, 2-қисм. Ўқув қўлланма. – Т., ТДПУ. 2009.
4. Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или как найти свое место в жизни.— М: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2000.
8. <http://demoscope.ru/weekly/2014/0615/barom01.php>
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bmt/>.
6. http://www.un.org/ru/development/devagenda/pdf/Russian_Why_it_matters_Goal_1_Poverty.pdf.